

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING DOLZARB MASALALARI

Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi
 Andijon davlat pedagogika instituti

ORCID: 0009-0003-8163-3458

Annotatsiya: Inklyuziv ta'limning markaziy g'oyasi shundan iboratki: bola ta'limga emas, ta'lim bolaning imkoniyatlariga moslashtiriladi. Mazkur maqolada alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qishini ta'minlaydigan inklyuziv ta'lim shakli hamda uning metodologik asoslari, inklyuziv ta'limning me'yoriy-huquqiy asoslari, inklyuziv ta'limning salbiy va ijobiy jihatlari, bola hayotining rivojlanishidagi maktabgacha yosh davrining muhim xususiyatlari, maktabgacha ta'lim shakllari, maktabgacha ta'limning maqsad va vazifalari, qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkil etish masalalari, maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar, inklyuziv guruhlarining tashkil etilishi va to'ldirilishi, inklyuziv ta'limga qabul qilinadigan hamda qabul qilinmaydigan bolalar toifalari va imkoniyati cheklangan bolalar toifalari haqida so'z boradi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalar (eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar, nutqiy va ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar, tayanch-harakat tizimida muammosi bo'lgan bolalar) uchun inklyuziv ta'lim sharoitida yaratiladigan zarur shart-sharoitlar haqida ham ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, inklyuziv ta'lim, inklyuziv guruh, qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti, korreksiya, eshitishida og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar, ko'rishida og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar, psixik rivojlanishi kechikkan bolalar, aqliy zaif bolalar, tayanch-harakat apparatida nuqsonlari bo'lgan bolalar.

Abstract: The central idea of inclusive education is that education is adapted to the child's potential, not the child to the education. This article discusses the form of inclusive education that ensures that children with special educational needs study together with their healthy peers, as well as its methodological basis, the normative and legal framework of inclusive education, the negative and positive aspects of inclusive education, important features of the preschool period in child development, forms of preschool education, the goals and objectives of preschool education, issues related to organizing a combined type of preschool education, guidelines for organizing inclusive education in preschool settings, the organization and staffing of inclusive groups, categories of children admitted and not admitted to inclusive education, and categories of children with disabilities. Additionally, it covers the necessary conditions created in an inclusive educational environment for children with disabilities, including those with hearing impairments, visual impairments, speech and mental developmental delays, and musculoskeletal disorders.

Key words: preschool education, inclusive education, inclusive group, combined preschool educational organization, correction, children with severe hearing impairments, children with severe visual impairments, children with delayed mental development, mentally retarded children, children with musculoskeletal disorders.

Аннотация: Основная идея инклюзивного образования заключается в том, что образование адаптируется к потенциалу ребенка, а не ребенок к образованию. В статье рассматриваются формы инклюзивного образования, обеспечивающие совместное обучение детей с особыми образовательными потребностями со здоровыми сверстниками, а также их методологическая основа, нормативно-правовая база инклюзивного образования, отрицательные и положительные стороны инклюзивного образования, важные особенности дошкольного периода в развитии ребенка, формы дошкольного образования, цели и задачи дошкольного образования, вопросы организации комбинированного вида дошкольного образования, инструкции по организации инклюзивного образования в дошкольных учреждениях, организация и комплектование инклюзивных групп, категории детей, принимаемых и не принимаемых на инклюзивное образование, а также категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, рассматриваются необходимые условия, создаваемые в образовательной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей с нарушением слуха, зрения, задержкой речи и психического развития, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: дошкольное образование, инклюзивное образование, инклюзивная группа, комбинированная дошкольная образовательная организация, коррекция, дети с тяжелыми нарушениями слуха, дети с тяжелыми нарушениями зрения, дети с задержкой психического развития, умственно отсталые дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida erta yoshdagi ta'limning ahamiyati bebaho sanaladi. Bu davr bolaning ijtimoiy, hissiy, intellektual va jismoniy jihatdan shakllanishi, dunyoqarashi va o'ziga bo'lgan ishonchining asosini yaratadi. Zamonaviy jamiyatda turli xil ehtiyojlarga ega bo'lgan har bir bolaning teng imkoniyatlar asosida ta'lim olish huquqi tobora kuchayib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim maktabgacha ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun, balki madaniy, lingvistik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa farqlarni hisobga olgan holda barcha bolalar uchun umumiy ta'lim muhitini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv bolalarga faqat bilim emas, balki hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy adolat kabi qadriyatlarni ham o'rgatadi.

Inklyuziv ta'lim – alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'lim shakli.

Inklyuziv (inklyuziya – inglizcha [inclusion] – uyg'unlashish) hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va eng samarali ta'lim tizimi sifatida tan olingan.

Inklyuziv ta'limning markaziy g'oyasi shundan iboratki, bola ta'limga emas, balki ta'lim bolaning imkoniyatlariga moslashtiriladi. Har bir shaxs o'ziga xos rivojlanish xususiyatiga ega bo'lib, u xoh sog'lom bola bo'lsin, xoh rivojlanishning u yoki bu shaklida kechikishi mavjud bola bo'lsin, sekin bo'lsa-da rivojlana oladi.

Imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatda to'laqonli va erkin his qilishlari uchun joriy qilingan inklyuziv ta'lim har bir bolaning yoshiga mos tengdoshlari qatori rivojlanishini hisobga olib, maxsus pedagoglarni jalb qilgan holda sifatli ta'lim-tarbiyani tashkil etishga qaratilgan. Shuningdek, bu tizim nuqsonlarni ko'zga ko'rinmaydigan darajada korreksiya qilishni, bolalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni hamda kasb-hunarga yo'naltirishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limning amaliyotga joriy qilinishi yuzasidan bir qator xalqaro huquqiy asoslar va O'zbekiston Respublikasining qaror hamda qonunlari mavjud. Jumladan:

- BMT tomonidan 1948-yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"¹ da ta'lim olish har bir insonning asosiy va ajralmas huquqi ekanligi alohida e'tirof etilgan. Ushbu deklaratsiya barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlagan holda, uning barcha bandlari maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishli ekanligi belgilangan.
- Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975-yilda "Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur deklaratsiyada ta'kidlanishicha: "Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ularda tug'ilishi bilan mavjud bo'ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat'i nazar, fuqaro o'z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga ega bo'lib, shu bilan birga, ular imkon qadar to'laqonli va yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega" (Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risidagi deklaratsiya, 3-modda).
- BMT 1989-yilda "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiyani qabul qildi. Ushbu konvensiya bolalarning huquqlarini har qanday sharoitda himoya qilish maqsadida ishlab chiqilgan.
- 2017-yilda Tailanda o'ta muhim umumjahon konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ushbu konferensiyada "Ta'lim hamma uchun" umumjahon deklaratsiyasi qabul qilindi. Ushbu deklaratsiyani dunyoning 155 ta davlati hamda 150 dan ortiq nodavlat tashkilotlari qabul qilgan bo'lib, u har bir bolaning to'laqonli va mukammal ta'lim olishini kafolatlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqorida keltirilgan xalqaro huquqiy hujjatlar mamlakatimizda inklyuziv ta'limni tashkil etish uchun asosiy poydevor bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'lom, faol, to'laqonli, jamiyatga moslashgan bola shaxsini shakllantirish, shuningdek, turli nuqsonlari bo'lgan bolalarni rehabilitatsiya qilish, sog'lomlashtirish hamda ularning ta'lim-tarbiyasini tashkil etish va jamiyatga integratsiya qilish uchun qulay muhit yaratish maqsadida respublikamizda bir qator qaror va qonunlar qabul qilinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish

1 <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi qarori kabi bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni tashkil etish hamda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar uchun sifatlil ta'limni yo'lga qo'yish masalalari belgilab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari umumiy turdagi davlat yoki nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bo'linadi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat tomonidan moliyalashtiriladigan va boshqariladigan, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsadlari quyidagilardan iborat: bolaning ta'lim olish huquqini amalga oshirishni ta'minlash, bolaning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamolotini saqlash va mustahkamlash, umumta'lim muassasalarida bolaning jamiyatga moslashishi va ta'lim olishni davom ettirishga tayyorligini ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: bolalarga, shu jumladan o'ziga xos ehtiyojlari bor bolalarga individual ta'lim dasturlaridan foydalanish imkoniyatini yaratish hamda inklyuziv maktabgacha ta'lim va tarbiya olish uchun qulay muhitni ta'minlash, bolalarda Vatanga muhabbat, oilaga, xalqining milliy, tarixiy va madaniy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkorona yondashish ko'nikmalarini shakllantirish, bolaning shaxsini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ijtimoiy tajriba orttirishiga ko'maklashish, bolaning jamiyatga moslashishi va boshlang'ich ta'limga tayyorligini ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning rivojlanishi va ta'lim olishi uchun muhim vazifalarni belgilagan bo'lib, shu o'rinda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi va korreksiya masalalari davlat tomonidan ham nazorat qilinadi. Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun inklyuziv ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim guruhleri, ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari quyidagi turlarga bo'linadi: umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti, ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti, inklyuziv guruhlariga ega maktabgacha ta'lim tashkiloti, qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti.

Umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti – umumiy rivojlantirish yo'nalishidagi guruhlarda davlat ta'lim dasturini amalga oshiruvchi ta'lim maskani hisoblanadi. Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti – rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, davlat ta'lim dasturi asosida ta'lim va tarbiya jarayonini amalga oshiradigan muassasa hisoblanadi. Inklyuziv guruhlariga ega maktabgacha ta'lim tashkiloti – bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularni sog'lom muhitga uyg'unlashtirish orqali ta'lim va tarbiya olishini ta'minlovchi ta'lim tashkiloti hisoblanadi. Qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti – rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar hamda rivojlanishida nuqsonlari bo'lmagan bolalarning bir tashkilotda alohida yoki inklyuziv guruhlarda birgalikda ta'lim olishini tashkil etuvchi muassasa.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv guruh – jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar hamda rivojlanishida nuqsoni bo'lmagan bolalarning bir tashkilotda ta'lim olishini ta'minlaydigan guruh hisoblanadi.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi inklyuziv guruhlariga qabul qilish va ulardan chiqarish psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasiga ko'ra, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan amalga oshiriladi.

Inklyuziv ta'lim guruhlariga qabul qilinadigan bolalar toifasi: eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qolishi 60 dB gacha bo'lgan, rivojlanishida qo'shimcha buzilishlari bo'lmagan bolalar), ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 birlikkacha bo'lgan, rivojlanishida qo'shimcha buzilishlari bo'lmagan bolalar), nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar (alaliya, rinolaliya, afaziya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojlanishidagi sustlik, duduqlik), tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (serebral falaj, skolioz, miopatiya, osteomiyelit asoratlari, amputatsion cho'ltoqlik, bo'y o'sishining yetishmovchiligi – pakanalik), aqliy rivojlanishi saqlangan holda, tayanch-harakat tizimida buzilishlari bo'lgan bolalar, aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar, xulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektr buzilishlariga ega bolalar.

Hududiy psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyaning xulosasiga asosan, inklyuziv guruhlar barcha hududlarda yuqoridagi maxsus ehtiyojli bolalarni qamrab olishi mumkin.

Korreksion-pedagogik ishlar psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasida belgilangan muddatga, kamida 6 oy yoki 1 yil davomida o'tkaziladi. 3 yoshdan katta bolalar uchun mo'ljallangan inklyuziv guruhlar rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalarning toifasiga qarab shakllantiriladi. Guruh tarkibida ko'pi bilan 25 nafar sog'lom bola hamda 3 nafar rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bo'lishi mumkin.

Qo'shma turdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlarining eng kam soni tegishli ravishda belgilanadi.

1-jadval: Qo'shma turdagi davlat maktabgacha tashkilotlarini tashkil etish uchun guruhlar

Kamida 3 ta inklyuziv guruh	Quyidagi ixtisosliklar bo'yicha rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun kamida 3 ta guruh:
<ul style="list-style-type: none"> - kamida 20 nafar va ko'pi bilan 25 nafar bola, shu jumladan, ko'pi bilan rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan (zaif ko'ruvchilar yoki zaif eshituvchilar yoki tayanch-harakat apparatida nuqsonlar bo'lgan) 3 nafar bola; - kamida 20 nafar va ko'pi bilan 25 nafar bola, shu jumladan, ko'pi bilan rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan (ambliopiya bilan, ko'zi g'ilaylik, yoki nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan yoki autizm bilan) 2 nafar bola; - kamida 20 nafar va ko'pi bilan 25 nafar bola, shu jumladan, ko'pi bilan nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan 3 nafar bola; - kamida 20 nafar va ko'pi bilan 25 nafar bola, shu jumladan, ko'pi bilan psixik rivojlanishda kechikayotgan 3 nafar bola. 	<ul style="list-style-type: none"> - eshitishda og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan guruh - ko'rishda og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan guruh - psixik rivojlanishi kechikkan bolalar uchun tashkil etilgan guruh - aqliy zaiflik bilan tarbiyalanuvchilar uchun tashkil etilgan guruh - tayanch-harakat apparatida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan guruh

Qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlar bolalarning toifasi va yoshiga qarab to'ldiriladi hamda quyidagicha tashkil etiladi: kar bolalarga mo'ljallangan guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 10 nafar bola; zaif eshituvchi bolalarga mo'ljallangan guruhlar – kamida 10 nafar va ko'pi bilan 12 nafar bola; ko'zi ojiz bolalarga mo'ljallangan guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 10 nafar bola; zaif ko'ruvchi bolalarga mo'ljallangan guruhlar – kamida 10 nafar va ko'pi bilan 12 nafar bola; tayanch-harakat apparati nuqsonlariga ega bolalar uchun guruhlar – kamida 15 nafar va ko'pi bilan 18 nafar bola; gemiparez, monoparez, plegiya asoratlari bilan bolalar uchun guruhlar – kamida 10 nafar va ko'pi bilan 12 nafar bola; bolalar tserebral falaji sindromi asoratlari bilan bolalar uchun guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 10 nafar bola; yengil darajada aqli zaif bo'lgan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi; o'rta darajada aqli zaif bo'lgan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlar – kamida 6 nafar va ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi; autizm sindromi bilan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi; psixik rivojlanishida kechikish kuzatilgan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlar – kamida 10 nafar va ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi; murakkab nuqsonli (ikki va undan ortiq nuqsonli) bolalar uchun guruhlar – kamida 8 nafar va ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi.

1. <u>Bravl alifbosi</u>		
2. <u>Bravl alifbosini yozishni o'rgatish uchun klodka</u>		
3. <u>Grifl</u>		
4. <u>Pripor</u>		
5. <u>Bravl alifbosiga vozishga mostlashgan doska</u>		
6. <u>Kinestetik sezgilarni rivojlantiruvchi didaktik materiallar, predmetlarning maketlari</u>		

Активна

1-rasm: Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun zarur bo'lgan ta'limiy jihozlar

Rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalarga mo'ljallangan guruhlariga, shuningdek, qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotining inklyuziv guruhlariga qabul qilish quyidagi hujjatlar asosida amalga oshiriladi: bolaning qonuniy vakili tomonidan yozilgan ariza; psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya yoning belgilangan tartibda berilgan xulosasi; O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan shakldagi bolaning tibbiy kartasi va profilaktik emlash kartasi. Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari va qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun korreksion ishlar muddati psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya tomonidan belgilanadi.

Quyidagi kasalliklari yoki nuqsonlari bo'lgan bolalar ixtisoslashtirilgan hamda qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilinmaydi: og'ir va chuqur darajadagi aqli zaiflik; shizofreniya, hissiy-irodaviy sohaning chuqur buzilishlari; tez-tez takrorlanuvchi umumlashgan epileptik xurujlar; turli sababli psixopatiya va psixopatsimon holatlarning og'ir shakllari; asab tizimining organik shikastlanishi natijasida siydik va najas ushlab turolmaslik; yurak-qon tomir, nafas olish va ovqat hazm qilish tizimining xuruj va dekompensatsiya bosqichi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish har bir bolaning tashxisiga ko'ra individual yondashuv asosida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda inklyuziv ta'limning dolzarb masalalari qatorida moddiy-texnik bazaning yetishmovchiligi ham asosiy muammolardan biri sifatida tilga olinmoqda. Quyida rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun zarur texnik tuzilmalar keltirilgan. Eslatib o'tamiz, bu faqat metodik yondashuvning ayrim qismlaridan biridir.

2-rasm: Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun zarur bo'lgan ta'limiy jihozlar.

3-rasm: Nutqiy va ruhiy jihatdan orqada qolgan bolalar uchun zarur bo'lgan jihozlar

1 <u>Trenajor grossa-BSF bolalarda gavnani tik tutish, tizza bo'g'imini vozish uchun</u>			
2 <u>Ortopedik stol</u>			
3 <u>Bolalar trenajori</u>			
4 <u>Twister</u>			
5 <u>Toshli yo'lakcha</u>			

4-rasm: Tayanch-harakat tizimida muammolari bo'lgan bolalar uchun zarur jihozlar

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, rus olimi L.S. Vigotskiy aytganidek: "Rivojlanish har doim ijtimoiy muhitda boshlanadi va faqat keyin individga o'tadi. Har bir bolaning psixik funksiyalari avval odamlararo (interpsixik) darajada paydo bo'ladi, so'ngra ichki (intrapsixik) darajaga aylanadi."

Bu fikr shuni anglatadiki, Vigotskiy ta'kidlaganidek, bolaning aqliy rivojlanishi (nutq, fikrlash, mantiq) avvalo atrofidagi odamlar (ota-onalar, o'qituvchilar, tengdoshlar) bilan ijtimoiy aloqada shakllanadi. Masalan, bola biror vazifani dastlab kattalar yordamida bajaradi ("yaqin rivojlanish zonasida"), keyin esa mustaqil ravishda uddalay boshlaydi.

"Yaqin rivojlanish zonasi" – bola yordamsiz bajara oladigan darajadan, yordam (ko'rsatma, namuna, hamkorlik) orqali bajara oladigan darajagacha bo'lgan farq tushuniladi. Buning muhimligi shundaki, ta'lim jaryonida bolaning shaxsiy imkoniyatlarini aniqlash va unga mos yordam ko'rsatish ("qo'llab-quvvatlovchi strukturani" yaratish) zarur. Inklyuziv ta'lim sharoitida esa bola jamoaviy muhit ta'sirida, o'ziga mos tarzda berilgan dastur asosida rivojlana oladi. Bu esa, o'z navbatida, uning ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Sh. Shomaxmudova. "Maxsus va inklyuziv ta'lim" (uslubiy qo'llanma).
2. "Maxsus psixologiya" – Z.N. Mamarajabova, L.R. Mo'minova, M.U. Xamidova, Sh.M. Amirsaidova, D.B. Yakubjonova, Z.M. Djalolova, N.Z. Abidova. O'zbekiston, Toshkent – 2013.
3. X.N. Muzaffarova. "Maktabgacha logopediya". Jizzax, "Ruhshona Servis", 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 12.10.2021 yil 638-son. <https://lex.uz/docs/-5679836>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 25.01.2024 yil 46-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6779571>
6. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya. <https://lex.uz/docs/-5501227>
7. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" 15.10.2020 yildagi O'RQ-641-son. <https://lex.uz/docs/-5049511>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.